

DOI:10.5281/zenodo.10058482

Artigo 1

A AFETIVIDADE COMO UM INSTRUMENTO MEDIADOR ENTRE PROFESSOR E ALUNO NOS ANOS INICIAIS

Ellen Kelly Barbosa da Silva¹; Aurelania Maria de Carvalho Menezes²

Resumo: Esta pesquisa fala sobre a afetividade como fator importante no processo de ensino/aprendizagem, pois age de forma positiva na vida educacional. Através do afeto, o aluno passa a sentir-se seguro e protegido. O trabalho apresenta as contribuições da relação afetiva para o processo de aprendizagem, compreendendo como acontece a relação afetiva entre professor e aluno na educação infantil. Objetiva em buscar nas principais obras educacionais e pedagógicas referência sobre a afetividade no processo de aprendizagem, elencando pesquisas contemporâneas que refletem sobre as contribuições da relação entre professor e aluno para o processo de aprendizagem escolar. Para esse estudo realizou-se pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo e descritivo. A escola deve proporcionar um espaço de reflexões sobre a vida do aluno como um todo, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e transformadora, na qual esse processo não deveria dissociar-se da afetividade. Sendo que o professor é fundamental para a aprendizagem dos alunos, tornando a afetividade um dos elementos que influenciam esse processo. A afetividade é essencial para o desempenho educacional, uma vez que o comportamento das crianças deixa claro que a afetividade representa um aspecto importante no processo de aprendizagem, que tem como base o respeito mútuo, o diálogo e, principalmente o carinho recíproco.

Palavras-Chave: Afetividade, Aprendizagem, Desenvolvimento Saudável, Motivação.

¹ Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). Ellen.silva@fachusc.com;

² Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). Ielamenezesluiza@yahoo.com.br.

Introdução

A presente pesquisa tem como tema a influência da afetividade na relação professor e aluno e ressalta a importância dessa relação para a formação do educando no espaço escolar.

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi analisar a contribuição e a influência da afetividade para a motivação do aluno mediante a construção do conhecimento, referente ao seu desenvolvimento, para que este seja mais prazeroso, eficaz e efetivo resultantes na ampliação de suas capacidades e competências cognitivas, com base na prática docente.

A relevância do tema visa uma contribuição socioeducativa para a escola, as famílias e a sociedade, uma vez que a busca por formas de interação entre professor e aluno visa a maior aproximação dos mesmos no cotidiano de sala de aula, considerando que a escola é um espaço de pluralidades, onde diferentes valores, experiências, concepções, culturas, crenças e relações sociais se misturam e fazem da vivência escolar uma rica e complexa estrutura de conhecimentos e de sujeitos.

Assim sendo, busca-se realizar estudos acerca da relação da afetividade professor e aluno e a formação da estrutura da personalidade das crianças, uma vez que as relações estabelecidas no contexto escolar têm se mostrado cada dia mais complexas e colidentes. Desta forma percebe-se que o aluno dos anos iniciais necessita relacionar-se de forma equilibrada e eficaz com seus educadores, pois quanto maior for seu desenvolvimento, maiores serão as chances dessa aprendizagem ser vivenciada de forma significativa.

Assim, se o aluno cria uma relação afetiva com o professor, o aprendizado se torna mais fácil e com maior qualidade. Para enfatizar a importância dessa reflexão para o aprendizado nos anos iniciais, ressalta-se o crescente número de estudos acerca do tema da afetividade, reafirmando o grau de sua importância enquanto fator determinante no processo de desenvolvimento humano e a busca por

comprovar a relevância das dimensões afetivas e o desenvolvimento psicossocial dos alunos na mediação do professor.

A problematização do estudo é: qual a contribuição e a influência da afetividade entre professor e aluno na motivação para a construção do conhecimento e para que o desenvolvimento deste seja mais prazeroso, eficaz e efetivo no processo de ensino-aprendizagem nos anos?

A pesquisa se justifica pela seguinte reflexão que se tratando do vínculo afetivo que o educador deve estabelecer com o aluno em sala de aula, este precisa ter um caráter libertador e de confiança, para combater o preconceito e os rótulos comuns presentes no ambiente escolar.

O trabalho foi organizado em quatro seções. A primeira seção aborda a afetividade a partir do Olhar de Henry Wallon. A segunda seção apresenta a afetividade como um instrumento de qualidade auxiliador para o Desenvolvimento Humano, a quarta seção comenta sobre a relação afetiva entre professor e aluno, uma porta aberta para o sucesso do ensino aprendizagem e por fim, a última seção traz o processo ensino aprendizagem instrumentalizada pela afetividade.

A Afetividade a partir do Olhar de Wallon

O filósofo, médico, psicólogo e político francês Henri Wallon (1879-1962), obteve grande destaque se nos estudos sobre a temática da afetividade, em sua teoria da Psicogênese da Pessoa Completa, aborda a dimensão afetiva, e destaca que esta, ao longo do desenvolvimento do indivíduo possui um papel fundamental para a construção da pessoa e do conhecimento.

Para Wallon (2003), o termo afetividade corresponde às primeiras expressões que a criança experimenta sejam elas de sofrimento ou de prazer, sendo estas manifestações de afetivas ainda em estágio primitivo. Nesta perspectiva, ao se desenvolver, a afetividade passa a ser profundamente influenciada pela ação do meio social.

Para Wallon, (2003) a evolução progressiva da afetividade, cujas manifestações vão se distanciando da base orgânica, tornam-se cada vez mais

relacionadas ao social. Assim, a afetividade também representa um conjunto ativo e abrangente, que envolve sentimentos, emoção e paixão. No entanto, apesar de que esses termos sejam, ordinariamente, confundidos, na teoria walloniana, existem distinções entre eles.

No entender do autor, a emoção é a exteriorização da afetividade e assim sendo, ela evolui como as demais manifestações. Desta forma, para o autor, a emoção tem ainda o papel de unir os sujeitos entre si por suas reações mais orgânicas e mais íntimas. Ainda segundo Wallon (2003), os sentimentos não implicam reações imediatas e diretas, tanto quanto na emoção, e tendem a reprimi-las.

Todavia, os sentimentos são manifestações mais evoluídas e aparecem mais tardiamente na criança, ou seja, quando se iniciam as representações. Acerca da paixão, segundo a teoria walloniana, esta é fomentada a partir da evolução das representações mentais e pode se dá de maneira intensa e aprofundada na criança. É por meio da afetividade que o indivíduo conhece melhor suas possibilidades e limitações, além de suas potencialidades, suas motivações, seus valores e sentimentos, o que indica a possibilidade de escolhas mais apropriadas nas mais distintas situações da vida.

Afetividade: Qualidade no Desenvolvimento Humano

A infância é um período em que a criança vive um processo de adaptação progressiva ao meio físico e social. Nesse momento, dá-se um rompimento da vida familiar da criança para iniciar-se uma nova experiência. Dessa forma, para que a criança tenha um desenvolvimento saudável em todos os aspectos – cognitivo, biológico, cognitivo e socioafetivo – é necessário que ela se sinta segura e acolhida. O ambiente o qual a criança será submetida, seja ele qual for, deverá proporcionar relações interpessoais positivas e os educadores devem buscar uma abordagem integrada, enxergando a criança em sua totalidade.

A palavra afeto constitui o elemento básico da afetividade. A afetividade é parte da função psíquica do indivíduo e para entender e educar o ser humano temos

que considerar a importância dos afetos. Trata-se de um aspecto importante na constituição da pessoa, bem como na determinação da orientação do seu comportamento.

Henri Wallon (1879-1962), reconheceu na vida orgânica as raízes da emoção, trazendo contribuições significativas acerca da temática. Wallon se debruçou sobre a dimensão afetiva que concebe as emoções seja, como reações incoerentes e tumultuadas, seja como reações positivas. Wallon rompe com uma visão valorativa das emoções, buscando compreendê-las a partir da apreensão de suas funções, e atribuindo-lhes um papel central na evolução da consciência de si. Em suas postulações concebe as emoções como um fenômeno psíquico e social, além de orgânico.

Esse novo ambiente fora do vínculo familiar o qual a criança será inserida possibilita interações diversas entre parceiros, ao mesmo tempo em que proporciona situações e experiências propícias para a construção do indivíduo como pessoa. O ambiente pedagógico tem de ser, entre outros, um lugar de fascinação e inventividade. Motivar a criança para que o processo de aprendizagem e de socialização aconteça da forma mais prazerosa possível.

É fundamental que cada criança seja vista e tratada como pessoa única, respeitada na sua singularidade, nas suas aptidões, e também em suas limitações. Isto significa garantir o direito ao colo e ao carinho, bem como o respeito ao ritmo de cada criança. É igualmente importante propiciar às crianças momentos de privacidade, autonomia e criatividade.

Ao educador cabe apoiar emocionalmente as crianças, compreendendo-as, conhecendo-as. Enfim observando e respeitando as particularidades de cada criança. O educador afetivo deve garantir, em sua sala de aula, um ambiente acolhedor e seguro a criança. Cabe ao educador conscientizar-se das emoções e dos sentimentos, facilitando o desenvolvimento infantil tanto nos aspectos afetivos como nos cognitivos.

Ao educador cabe, ainda, o papel de construir um ambiente pedagógico voltado para um momento de convivência e de aprendizagem. Proporcionar uma atividade libertadora e afetiva, com preparação, respeito, entrega, troca e amor.

Relação Afetiva entre Professor e Aluno

Educar não significa apenas repassar informações ou mostrar um caminho a trilhar que o professor julga ser o certo. Educar é ajudar o aluno a tomar consciência de si mesmo, dos outros, da sociedade em que vive e o seu papel dentro dela. É saber aceitar-se como pessoa e principalmente aceitar ao outro com seus defeitos e qualidades.

Muitos autores vêm, ao longo da história, defendendo que o afeto é indispensável para o ato de ensinar. Embora os fenômenos afetivos sejam de natureza subjetiva, isso não os torna independentes da ação do meio sociocultural, pois pode-se afirmar que estão diretamente relacionados com a qualidade das interações e relações entre sujeitos, enquanto experiências vivenciadas.

Rubem Alves (2000) enfatiza que o professor, aquele que ensina com alegria, que ama sua profissão, não morre jamais. Ele diz: “Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles, cujos olhos, aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais...”. Em sala de aula tenta-se descobrir qual é o papel do professor, direcionando o olhar para a relação que se desenvolve entre professor e aluno. As interações em sala de aula são construídas por um conjunto de variadas formas de atuação, que se estabelecem entre partes envolvidas, a mediação do professor em sala de aula, seu trabalho pedagógico, sua relação com os alunos, tudo faz parte desse papel. A afetividade não se limita a carinho físico, muitas vezes se dá em forma de elogios superficiais, ouvir o aluno, dar importância às suas ideias.

É importante destacar essa forma de afetividade, pois às vezes nem percebemos que pequenos gestos e palavras são maneiras de comunicação afetiva. SILVA (2001) enfatiza a importância do professor para que os alunos se sintam mais seguros, criando, assim, um ambiente de aprendizado tranquilo, pois a afetividade se faz presente no cotidiano da sala de aula, seja pela postura do professor, pela dinâmica de seu trabalho ou nas interações entre sujeitos.

Todas as ações são mediadas pela afetividade do professor e percebe-se que as decisões tomadas por ele têm respaldo da afetividade, constituindo o afeto como

fator fundante das relações que se estabelecem entre os alunos, os conteúdos escolares e os professores.

O ato de ensinar e de aprender envolve e exige certa cumplicidade do professor, tal cumplicidade se constrói nas intervenções, através do que é falado, do que é entendido, do que é transmitido e captado. Cabe ao professor planejar e executar suas aulas para que seus alunos criem vínculos positivos entre si e os conteúdos. Pequenos gestos como sorrir, escutar, refletir, respeitar são, entre tantos outros, necessidades que levam o sujeito a investir na afetividade, que é o “combustível” necessário para a adaptação, a segurança, o conhecimento e o desenvolvimento da criança. Em se tratando dos anos iniciais, a relação do professor com os alunos é constante, dá-se o tempo todo, na sala, durante as atividades, no pátio, e por essa proximidade afetiva é que se dá interação com objetos e a construção do conhecimento.

As experiências afetivas nos primeiros anos de vida são determinantes para que a pessoa estabeleça padrões de conduta e formas de lidar com as próprias emoções, a qualidade dos laços afetivos é muito importante para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. A relação interpessoal positiva que o aluno constrói com o professor, como aceitação e apoio, possibilita o sucesso dos objetivos educativos.

Quando ocorrem explosões de raiva, o professor precisa ter muita habilidade e paciência e seria ótimo manter um diálogo com o aluno, em que se possa perceber o que está acontecendo, usando tanto o silêncio quanto o corpo. Conforme recomenda Saltini (2008 p.102) compartilhar com os demais da classe os sentimentos que estão sendo evidenciados é dar oportunidade para a criança colocar seus sentimentos na escola, não apenas sua inteligência.

O afeto é muito importante para que o profissional seja considerado um bom professor e mais ainda, para que o aluno se sinta importante e valorizado. O professor deve entender seus sentimentos, buscar soluções para as diversas dificuldades que os alunos apresentam, preocupar-se com seus alunos por inteiro, tendo sensibilidade para entendê-los, buscar ações que os valorizem, independente de seu grau de desenvolvimento.

Nessa visão, a criança interioriza suas vivências, principalmente pelo contato social com outras pessoas. Sendo assim, se seu círculo social tratá-la com carinho, reconhecer seus direitos e se mostrar atencioso, a criança interiorizará um bemestar emocional, sentindo-se protegida e segura de seu espaço dentro do grupo.

Wallon (apud La Taille, 1992), em sua teoria da emoção, considera a afetividade e inteligência fatores misturados, e defende que a educação da emoção deve ser incluída entre os propósitos da ação pedagógica. Esse estudioso analisou que no início da vida, a afetividade se sobressai. O autor reafirma sua teoria, ao dizer que:

“Ela incorpora de fato as construções da inteligência, e, por conseguinte tende-se racionalizar. As formas adultas de afetividade, por esta razão, podem diferir enormemente das suas formas infantis” (DANTAS, apud, LA TAILLE, 1992, p.90).

Como se percebe, a afetividade é de suma importância desde o início do desenvolvimento humano. As mudanças no homem vão acontecendo de acordo com o seu meio e com as pessoas à sua volta, familiares, amigos e professores. O afeto deve estar presente na relação entre professor e alunos dentro do ambiente escolar. É de acordo com o grau de afeto apresentado entre as duas partes que a interação se realiza e constrói-se um conhecimento altamente envolvente.

Conforme CURY (2003) os professores precisam deixar de serem bons e se tornarem fascinantes para que suas aulas e conteúdos façam sentido e possam ser assimilados por seus alunos. A confiança é tudo para os alunos, é uma ferramenta para a participação no sucesso e na conquista de seu educando. O professor é o referencial, o líder, o que orienta e auxilia o aluno em suas atividades, seus sonhos e projetos. Por outro lado, o professor também cresce e se realiza quando percebe que conseguiu passar todo o ensinamento para o aluno de uma forma tranquila, com amizade e serenidade, sem castigos, sem punições. O professor tem que estar apto para construir, se dedicar aos alunos, vibrando com suas conquistas.

A relação entre professor e aluno depende, fundamentalmente, do clima estabelecido pelo professor, da relação empática com seus alunos, de sua capacidade de ouvir, refletir e discutir o nível de compreensão dos alunos e da

criação das pontes entre o seu conhecimento e o deles. Indica também, que o professor, deve buscar educar para as mudanças, para a autonomia, para a liberdade possível numa abordagem global, trabalhando o lado positivo dos alunos e para a formação de um cidadão consciente de seus deveres e de suas responsabilidades sociais.

O Processo Ensino Aprendizagem Instrumentalizada pela Afetividade

As crianças necessitam de uma aproximação com o adulto. Diante dessa perspectiva, o professor se torna fundamental para a aprendizagem dos alunos, sendo a afetividade um dos elementos que influenciam esse processo. A aprendizagem é uma mudança comportamental que resulta da experiência, é, portanto, uma forma de adaptação ao ambiente.

O professor precisa estar atento às reações de seus alunos, pois as situações assinaladas anteriormente podem acontecer nas relações interpessoais em sala de aula. Normalmente atitudes inadequadas como gritos, atitudes ríspidas, grosserias, palavrões, empurrões, podem revelar problemas com a autoestima. Assim, se o professor não tiver sensibilidade para perceber esse problema e disponibilidade para ajudar esse aluno com tais problemas, ele pode sentir-se não merecedor de estima e de consideração.

Acrescenta Woolfolk (2000, p.46) que o fato do professor ser, muitas vezes, incapaz de conhecer a dinâmica do comportamento humano, faz com que tenha interpretações equivocadas quanto a seus alunos. Esses comportamentos internos (emoções, sentimentos, valores, pensamentos) e de movimento acabam sendo observados e confundidos como indisciplina. Essas situações provocam nos alunos as emoções de medo, de tristeza, de mágoa, de raiva e de insegurança. Desse modo:

Os professores são a melhor fonte de ajuda para os alunos que enfrentam problemas emocionais ou interpessoais. Quando os alunos têm uma vida familiar caótica e imprevisível, eles precisam de uma estrutura firme e atenta na escola. Eles precisam de professores que estabeleçam limites claros, sejam

consistentes, apliquem as regras firme, mas não punitivamente, respeitem os alunos e mostrem uma preocupação genuína com o seu bem-estar. Como professor, você pode estar disponível para conversar sobre problemas pessoais sem exigir que seus alunos o façam (WOOLFOLK, 2000, p.47).

Para ele, a criança, aos oito e nove anos, precisa de aprovação, liberdade e valorização. O ensino não deve ser triste, restrito, autoritário e vulgar, mas sim objetivo e dinâmico, e o professor deve ser sensível, conhecer a criança, corresponder a sua confiança. Assim, a motivação escolar depende da intenção que o aluno tem para aprender e, do conceito sobre si, o professor e o ensino.

Fernández (1991, p. 47) entende que toda aprendizagem está impregnada de afetividade, já que ocorre a partir das interações sociais, num processo vinculador. Na aprendizagem escolar, a relação entre alunos, professores, conteúdo escolar, livros e escrita, não se dá puramente no campo cognitivo, existe uma base afetiva permeando essas relações, visto que, para aprender é necessário um vínculo de confiança entre quem ensina e quem aprende.

Corroborando esta afirmação, Vygotsky (1994, p.54) destaca a importância das interações sociais, ressaltando a ideia da mediação e da internalização como aspectos fundamentais para a aprendizagem e, defendendo que a construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso processo de interação entre as pessoas. Portanto, é a partir de sua inserção na cultura que a criança, através da interação social com as pessoas que a rodeiam, vai se desenvolvendo na constituição do seu eu.

Considerando a importância das interações sociais no contexto da educação, Oliveira (1999, p.11), baseando-se em uma perspectiva vygotskiana, diz que o indivíduo internaliza o conhecimento através da interação com outros indivíduos e objetos existentes no seu ambiente sócio-histórico. Ressalta a importância da mediação como condição necessária no processo de ensino e aprendizagem. A criança adquire as habilidades essenciais para sua sobrevivência na interação afetiva com as pessoas de seu contexto sociocultural, demonstrando assim, a importância da afetividade na aprendizagem geral.

Este mesmo autor entende que o professor deve ter empatia, sensibilidade para perceber qual é a atividade mais adequada àquele momento e à realidade do aluno. Além disso, o sucesso do encontro exige motivação das partes envolvidas, requer momento e local favoráveis e que o assunto a ser abordado seja condizente com pelo ritmo individual de cada aluno. Seguindo a mesma perspectiva, Dantas (1994, p.79) enfatiza que é preciso haver empatia entre professor e aluno, pois isso favorece o aparecimento de uma simpatia mútua entre ambos. O professor deve ter claro que o processo de ensino e aprendizagem é uma via de mão dupla, um vai-e-vem dele para o aluno e do aluno para ele. Ele ensina, porém seu aluno também possui saberes que o professor nem sempre possui. Fica assim caracterizado o movimento da troca.

Buscar, portanto, uma maior aproximação afetiva com o aluno, também através do diálogo e até mesmo, citando seu nome algumas vezes e fazendo perguntas, entre outras manifestações de interesse, mostra uma atitude afetiva para com ele, o que, de certa forma, faz o aluno se sentir motivado para realizar as atividades escolares.

A afetividade é, na verdade, importante porque contribui para o processo de ensino e aprendizagem, na criação de um clima de compreensão, confiança, respeito mútuo e motivação. O professor afetivo é aquele que desenvolve estratégias pedagógicas, educativas, dinâmicas e criativas, demonstra prazer em ensinar, estimulando os alunos e envolvendo-os nas decisões e nos trabalhos do grupo. O professor deve estar centrado na pessoa do aluno, compreendendo suas principais necessidades e incluindo-as no planejamento do ensino.

Metodologia

O artigo consiste em uma revisão bibliográfica de natureza qualitativa, visando alcançar os objetivos do trabalho de pesquisa e buscar o embasamento necessário para amparar este artigo, foram realizados diversos estudos analíticos através de informações de diversas obras, sendo indispensável a utilização da consulta bibliográfica em documentos como: livros, revistas e artigos com

publicação na internet. Possibilitando desta forma a compreensão do tema pesquisado.

Resultados e Discussão

Pelas discussões que se sustentam acerca deste tema, a afetividade é realmente um aspecto importante no processo de aprendizagem das crianças nos anos iniciais do ensino fundamental, porque fundamenta a relação entre o professor e o aluno. Ela não deve ser pensada como o único meio de atingir a aprendizagem, mas deve ser considerada como um dos elementos influenciadores do processo de ensino e aprendizagem.

No que diz respeito à influência da afetividade no final dos anos iniciais do ensino fundamental, pode-se perceber que o professor desempenha um papel de grande relevância no processo de aprendizagem, uma vez que a escola deve promover um espaço no qual as crianças possam se expressar e dialogar com os colegas e com os professores.

Por meio das discussões em torno da afetividade, torna-se preponderante assinalar que muitos foram os autores e artigos dos quais se teve contato durante o trabalho. Porém, de acordo com a natureza do trabalho, foi preciso atentar-se para os que viessem corroborar diretamente com a problemática dessa pesquisa.

Considerações Finais

Falando de qualidade na educação infantil, como já vimos, a questão da afetividade passa a fazer parte da rotina e cotidiano educacional. Estudos realizados deixam claro que a afetividade está ligada intimamente ao aprendizado infantil, sendo que as emoções e os sentimentos foram muito estudados por importantes teóricos.

Desde pequeno, recém-nascido, o ser humano utiliza a emoção para comunicar-se com o mundo. O bebê, antes mesmo da aquisição da linguagem,

estabelece relação com a mãe, através de movimentos de expressão, choro, que é uma produção cultural, e os movimentos e gestos são carregados de significados afetivos, sendo expressões da necessidade alimentar e do humor.

Todas as relações querem sejam familiares, profissionais ou pessoais, devem ser permeadas pela afetividade, e esta pode ser validada por todos, em qualquer faixa etária e em qualquer nível social e cultural.

A afetividade está sempre presente nas experiências vividas pelas pessoas, no relacionamento com o outro, por toda a vida, desde seu nascimento. Todo ser humano precisa de limites, mas de carinho e amor também. Um educando aprende o que é respeito e respeita a partir do momento em que vê o educador como um amigo que tem e espera respeito, como alguém que se preocupa de verdade com ele e que lhe mostra os caminhos.

Nota-se claramente que a afetividade é fundamental para a vida humana e que representa um dos aspectos mais significativos na construção de pessoas mais saudáveis, mais capazes de tomar decisões sábias e inteligentes, principalmente a importância que tem a afetividade na vida da criança e como essa relação vai influenciar não só na sua formação, mas em toda sua vida adulta, sua relação com o mundo.

Acreditamos que os aspectos afetivos e cognitivos formam um par inseparável. No interior da vida escolar, principalmente na Educação Infantil, os alunos precisam vivenciar momentos que potencialmente geram crescimento, que vão ter implicações afetivamente marcantes em seu desempenho pedagógico.

Concluindo, as instituições escolares, e neste caso específico, as de Educação Infantil, devem ser sempre um lugar de investigação por parte do professor de sua própria prática pedagógica. Devem ser também, um espaço dinâmico e vivo, no qual as crianças alcancem o pleno desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades corporais, cognitivas, afetivas, emocionais, éticas, de relação interpessoal e inserção social. As instituições de Educação Infantil que primam pela qualidade da educação e propiciam interações sociais afetivas, contribuem para a formação de crianças saudáveis, inteligentes e acima de tudo, felizes.

Referências

ANTUNES, Celso. **A afetividade na escola: educando com firmeza**. Londrina: Maxiprint, 2006.194p.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais/ Secretaria de Educação fundamental**. Brasília: MEC/SEF, 1997. p 107-108.

COLL, C.; MARCHESI, A.; PALÁCIOS, J. **Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia evolutiva**. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

CURY, Augusto Jorge. **Pais brilhantes, professores fascinantes**. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.

DANTAS, Heloysa. **Afetividade e a construção do sujeito na psicogenética de Wallon**. In: DE LA TAILLE, Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992.

FERNÁNDEZ, A. **A Inteligência Aprisionada: abordagem psicopedagógica clínica da criança e sua família**. 2.reed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.

GALVÃO, Izabel. **Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil**. Petrópolis,RJ: Vozes, 1995.

MARTÍN, E.; SOLÉ, I. A aprendizagem significativa e a teoria da assimilação. In:COLL, C. et. al. **Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia da educação escolar**. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. p. 61.

MENEGHETTI, Antonio. **Nota sobre “afetividade” in manual de ontopsicologia**. 3ª ed. Recanto Maestro, 2004. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Afetividade>.

MIRAS, M. Afetos, emoções, atribuições e expectativas: o sentido da aprendizagem escolar. In: COLL, C. et. al. **Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia da educação escolar**. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. p. 211.

OLIVEIRA, G. A Transmissão dos Sinais Emocionais Pelas Crianças. In: Sisto, F. ;Martinelli, S. **Afetividade e Dificuldades de Aprendizagem: uma abordagem psicopedagógica**. 1. ed. São Paulo: Vetor, 2006. p. 78-80.

OLIVEIRA, Maria das Graças Bento Gonçalves Professora **Teorias do Conhecimento e da Aprendizagem de Piaget Vygotsky e Wallon** UPE – Universidade de Pernambuco – FACETEG Faculdade de Ciências, Educação e Tecnologia de Garanhuns Pós – Graduação Lato Sensu em PSICOPEDAGOGIA em 09 set 2011.

OLIVEIRA, Marta Kohl. **Vygotsky - Aprendizado de desenvolvimento: um processo sócio-histórico.** São Paulo: Scipione, 1999.

PIAGET, J.; INHELDER, B. **A psicologia da criança.** 11 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.

PIAGET, J, VYGOTSKY, WALLON. **Teorias psicogenéticas em discussão.** Yves de La Taille, Martha Kohl de Oliveira, Heloysa Dantas. 14^o ed.- São Paulo: Summus, 1992.

PIAGET, J. et al. **Abstração reflexionante. Relações lógico-elementares e ordem das relações espaciais.** Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

SALTINI, Cláudio J. P. **Afetividade e inteligência.** 5^o ed.- Rio de Janeiro: Wak Ed., 2008.

SILVA, Jamile Beatriz Carneiro e; SCHNEIDER, Ernani José. **Aspectos Sócio afetivos do Processo de Ensino e Aprendizagem.** Disponível em: http://www.miniweb.com.br/ciencias/artigos/aspectos_socioafetivos.pdf.

SILVA, Juana. **A AFETIVIDADE COMO FATOR DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: NA PERSPECTIVA DE EDUCADORES.** Brasília-DF, Universidade de Brasília/Faculdade de Educação (Trabalho Final de Curso), 2008.

SILVA, M.L.F.S. **Análise das dimensões afetivas nas relações professor-aluno.** Campinas, Unicamp: FE 2001.

TASSONI, Elvira Cristina **Martins Afetividade e Aprendizagem: A relação Professor- Aluno.** Disponível em: <http://www.trabalhosfeitos.com>.

VYGOTSKY, L. S. **A Formação Social da Mente.** Martins Fontes - São Paulo. 5^a edição, 1994.

